

CORRELAÇÃO ENTRE LESÕES ESPORTIVAS E SÍNDROME DO OVERTRAINING EM ATLETAS DE NATAÇÃO DURANTE PERÍODO COMPETITIVO

Eduardo Dalseno Paduan¹, Altamira de Souza Queiroz², Thabata Pasquini Soeira³
Edson Donizetti Verri⁴, Lucas Sartori Manoel⁵

RESUMO

O esporte universitário vem crescendo no Brasil e a natação se destaca como grandes formadoras de atletas e profissionais por ser benéfico o oferecimento de bolsas de estudos. Nadadores de elite podem chegar a nadar 1400 metros diários com altos golpes do braço, chegando marca de 30000 golpes semanais, que conseqüentemente levará a disfunções musculoesqueléticas, principalmente em membro superior, o chamado ombro de nadador que se refere às disfunções no mesmo. A dor no ombro do atleta está relacionada com a soma de diversos fatores biomecânicos e musculoesqueléticos, mas também carga de treino é uma das principais responsáveis, associado com ausência de recuperação que desencadeia Overreaching e pode evoluir para Overtraining e assim há déficit no desempenho do atleta. O objetivo deste estudo será de avaliar e identificar lesões e o aparecimento do Overtraining, relacionada as suas características, em nadadores da Universidade de Ribeirão Preto, Participarão X atletas, X anos, X gênero sem lesões prévias. Serão aplicados testes funcionais como CKCUEST, Prancha Frontal e Lateral, além de goniometria para amplitude de movimento da articulação glenoumeral, aplicação do questionário RESTQ-Sports e por fim, quantificação da carga de treino semanal dos atletas, associado aos fatores de risco a fim de prevenir lesões e Overtraining.

Palavras-chave: Natação. Dor no ombro. Overtraining. Carga de Treinamento. Prevenção

ABSTRACT

The university sport has been growing in Brazil and swimming stands out as a great trainer of athletes and professionals because it is beneficial to offer scholarships. Elite swimmers can swim 1400 meters daily with high strokes of the arm, reaching the mark of 30,000 strokes per week, which consequently will lead to musculoskeletal disorders, especially in the upper limb, the so-called swimmer's shoulder that refers to dysfunctions in the same. The pain in the athlete's shoulder is related to the sum of several biomechanical and musculoskeletal factors, but also training load is one of the main responsible factors, associated with the lack of recovery that triggers Overreaching and can evolve to Overtraining and thus there is a deficit in the athlete's performance. . The objective of this study will be to evaluate and identify injuries and the appearance of Overtraining, related to its characteristics, in swimmers from the University of Ribeirão Preto, X athletes, X years, X gender without previous injuries will participate. Functional tests such as CKCUEST, Frontal and Lateral Plank, in addition to goniometry

¹ Universidade de Ribeirão Preto - Unaerp

² Coordenadora do curso de Ciência da Computação e Docente no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0374-5481> , altamira.queiroz@estacio.br

³ Docente do curso de Fisioterapia e Pró-reitora de pesquisa, extensão e internacionalização no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7403-1374> , Thabata.soeira@estacio.br

⁴ Docente do curso de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto – Unaerp

⁵ Docente do curso de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto – Unaerp, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4723-6235>, Lucas.sartori.fisio@gmail.com

for range of motion of the glenohumeral joint, application of the RESTQ-Sports questionnaire and finally, quantification of the athletes' weekly training load, associated with risk factors in order to prevent injuries and overtraining..

Keywords: Swimming. Pain in the shoulder. Overtraining. Training Load. Prevention

1. INTRODUÇÃO

A natação é uma modalidade esportiva que, além de promover benefícios ao sistema cardiorrespiratório e musculoesquelético, exige um alto volume de repetições dos membros superiores, especialmente dos ombros. Nadadores de alto rendimento podem chegar a realizar até 30.000 rotações de ombro por semana, o que os torna particularmente suscetíveis a lesões como a tendinopatia do supraespinhal e a síndrome do impacto subacromial. Essas condições são frequentemente associadas a movimentos repetitivos acima da cabeça, desequilíbrios musculares, instabilidade articular, déficits de mobilidade e, principalmente, à sobrecarga imposta pela carga de treinamento intensa e contínua.

Dentre os fatores que potencializam essas lesões, destaca-se a Síndrome do Overtraining (OT), um estado de fadiga crônica que ocorre quando o estresse físico e psicológico ultrapassa a capacidade de recuperação do atleta. Essa síndrome pode comprometer o desempenho esportivo e a saúde do nadador, manifestando-se por alterações fisiológicas, imunológicas, emocionais e motivacionais. O desafio está justamente na identificação precoce desses sinais e na quantificação precisa da carga de treino (CT), que deve considerar tanto os aspectos objetivos do treinamento (CT externa) quanto as respostas subjetivas e fisiológicas do corpo (CT interna).

A presente pesquisa surge diante da necessidade de compreender melhor a relação entre o volume de treino, os indicadores de estresse e recuperação e a incidência de lesões ao longo de uma temporada competitiva em nadadores universitários. Ao abordar esse cenário, o estudo visa oferecer dados que auxiliem na prevenção de lesões, no controle de carga e na manutenção do desempenho dos atletas.

Nesse contexto, o objetivo deste estudo é identificar o risco de lesões musculoesqueléticas relacionadas ao desenvolvimento da Síndrome do Overtraining em nadadores universitários de alto rendimento, por meio da avaliação funcional, do controle da carga de treinamento e da aplicação do questionário RESTQ-Sports. Além disso, busca-se analisar a incidência e as características das lesões ocorridas, identificar disfunções fisiológicas e psicológicas que possam atuar como fatores de risco, e propor

estratégias que contribuam para a redução das lesões e para a promoção de uma prática esportiva mais segura e eficiente.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A prática da natação, especialmente em nível competitivo, envolve uma alta demanda de força e repetição de movimentos dos membros superiores, o que pode resultar em sobrecargas mecânicas e predispor os atletas a diversas lesões musculoesqueléticas. Estima-se que nadadores de elite possam realizar até 80.000 metros por semana, o que representa aproximadamente 30.000 golpes por braço, gerando torque significativo na articulação do ombro, que é responsável por até 90% da força propulsiva no nado (PINK; TIBONE, 2000).

Entre os estilos de nado, o crawl e o peito são os mais associados a lesões. No estilo crawl, o ombro é particularmente exigido, devido à combinação de rotação interna e adução do úmero em amplitudes máximas, principalmente nas fases de entrada e tração da braçada. Segundo Procópio et al. (2012), o crawl está diretamente relacionado à maior incidência de lesões no ombro, enquanto o nado peito costuma causar mais lesões no joelho. Durante períodos competitivos, 61,4% das lesões ocorrem nos membros superiores, 21,7% nos inferiores e 16,9% no tronco.

A dor no ombro em nadadores é multifatorial e pode decorrer de fatores biomecânicos, anatômicos, neuromusculares e de treinamento. As principais condições associadas são a tendinopatia do supraespinhal, a síndrome do impacto subacromial, disfunções labrais, instabilidade articular, frouxidão ligamentar e discinesia escapular. A perda de rotação interna da articulação glenoumeral (GIRD) também é um fator de risco relevante, já que gera alterações na posição da cabeça umeral e pode resultar em microrrupturas e inflamações estruturais (BURKHART; MORGAN; KIBLER, 2003).

A instabilidade articular é um achado frequente em nadadores de elite e pode ocorrer mesmo na ausência de dor. No entanto, a presença de hiperfrouxidão patológica pode levar à instabilidade multidirecional e a danos labrais, como observado por McMaster et al. (1998) e Zemek & Magee (1996). Estudos indicam que nadadores com histórico de dor no ombro possuem entre 4,1 e 11,3 vezes mais chances de reincidência da lesão (WALKER et al., 2012).

O desempenho muscular, especialmente dos músculos do manguito rotador e estabilizadores escapulotorácicos, é essencial para manter a integridade do ombro. A

fadiga e o desequilíbrio muscular são frequentemente associados à discinesia escapular, embora estudos indiquem que até 82% dos nadadores possam apresentar discinesia de forma assintomática (PINK; TIBONE, 2000), o que ainda gera dúvidas quanto à sua relação direta com a dor (STRUYF, 2017).

A carga de treinamento (CT) é outro fator crítico. Quando mal planejada, pode levar à Síndrome do Overtraining (OT), caracterizada por desequilíbrios entre estresse e recuperação, resultando em alterações hormonais, imunológicas e psicológicas. A CT pode ser dividida em carga externa (volume e intensidade do treino) e carga interna (resposta fisiológica e psicológica do atleta ao estímulo), sendo esta última avaliada por indicadores como frequência cardíaca, lactato e percepção subjetiva de esforço (PSE) (GABBETT, 2016; HALSON, 2014).

O modelo de Banister et al. (1975) propõe que a relação entre carga aguda (última semana) e carga crônica (média das 3 a 6 semanas anteriores) pode indicar o risco de lesão. Relações acima de 1,3 estão associadas à “zona de perigo”, com maior propensão a lesões. Adicionalmente, fatores como monotonia do treino e ausência de variação de carga aumentam significativamente esse risco (CROSS et al., 2015).

A Síndrome do Overtraining apresenta sintomas como queda de desempenho, fadiga crônica, alterações de humor, perda de massa muscular e imunossupressão. Sua identificação precoce é desafiadora, mas essencial para evitar prejuízos à saúde e à performance do atleta. Nesse sentido, instrumentos como o questionário RESTQ-Sports têm sido utilizados para avaliar a percepção de estresse e recuperação, contemplando aspectos físicos, emocionais e relacionados ao esporte (KELLMANN; KALLUS, 2001).

Por fim, compreender as interações entre carga de treinamento, fatores biomecânicos, musculares e psicológicos é essencial para prevenir lesões em nadadores. Adotar uma abordagem integrada, baseada na análise funcional e na autorregulação do treino, é um passo fundamental para promover a saúde e o rendimento de atletas de alto nível.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Este estudo será do tipo observacional, com delineamento de coorte prospectivo, e será conduzido com atletas da equipe de natação da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). A pesquisa tem como objetivo identificar possíveis correlações entre a

incidência de lesões musculoesqueléticas e o desenvolvimento da Síndrome do Overtraining ao longo de uma temporada competitiva.

A amostra será composta por atletas universitários de ambos os sexos, participantes da equipe de natação da UNAERP. Os critérios de inclusão incluem: estar regularmente matriculado na universidade, integrar a equipe de natação, ter idade compatível com o perfil competitivo universitário e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ou o Termo de Assentimento, nos casos aplicáveis). Serão excluídos atletas que apresentem alterações musculoesqueléticas graves no momento da avaliação, como fraturas, lesões agudas, dor intensa ou edema importante, que inviabilizem a realização dos testes propostos.

As avaliações serão realizadas na Clínica de Fisioterapia da UNAERP, em ambiente controlado e com supervisão de profissionais capacitados. Após a assinatura dos termos éticos, será aplicado um formulário inicial contendo anamnese básica e histórico de lesões. Em seguida, os participantes serão submetidos a uma bateria de testes clínicos e funcionais padronizados.

- **A avaliação funcional incluirá:**

Goniometria da articulação glenoumeral: com mensuração das amplitudes de rotação interna e externa, seguindo os protocolos descritos por Marques (2003). Espera-se, como valor de referência, 90° para ambas as rotações;

Teste de Prancha Frontal e Lateral: realizados para avaliar a resistência à fadiga dos músculos estabilizadores do tronco, como paravertebrais, oblíquos abdominais e eretores da espinha, conforme metodologias de Oliveira et al. (2018) e Villalba (2016);

CKCUEST (Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test): avalia a estabilidade, força e controle motor dos membros superiores. O teste será realizado em três repetições de 15 segundos, com intervalos de 45 segundos entre elas. Serão considerados os melhores desempenhos para análise. Adaptações serão feitas para atletas do sexo feminino, conforme recomendado por Roush et al. (2007);

Questionário RESTQ-Sports: instrumento validado para o português por Costa (2003), utilizado para avaliar a percepção de estresse e recuperação física e psicológica dos atletas. O questionário abrange 19 subescalas e permite uma análise detalhada do equilíbrio entre carga e recuperação.

Além dos testes funcionais e do questionário, será feita a quantificação da carga de treinamento semanal dos atletas, por meio da escala de percepção subjetiva de esforço

(PSE), multiplicada pela duração das sessões em minutos, conforme orientações de Gabbett (2016) e Foster (2001). A comparação entre a carga aguda (última semana) e a carga crônica (média das quatro semanas anteriores) será utilizada para avaliar o risco de lesão com base na razão aguda:crônica.

Todos os dados obtidos serão organizados em planilhas eletrônicas e analisados estatisticamente. As variáveis quantitativas serão descritas por medidas de tendência central e dispersão. As variáveis qualitativas serão expressas em percentuais. A associação entre variáveis de exposição e o desfecho “lesão” será realizada por meio do cálculo do risco relativo, utilizando o modelo de regressão de Poisson com variância robusta.

Por fim, os atletas serão classificados quanto ao risco de lesão (alto ou baixo) com base nos resultados dos testes funcionais e do RESTQ-Sports. Essa categorização servirá como base para o desenvolvimento de estratégias preventivas específicas, que poderão ser aplicadas no decorrer da temporada para reduzir a incidência de lesões e melhorar o desempenho esportivo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se que, ao longo da temporada competitiva, os dados obtidos por meio das avaliações funcionais, da quantificação da carga de treinamento e do questionário RESTQ-Sports permitam identificar um padrão de correlação entre o aumento da carga semanal, a percepção reduzida de recuperação e o surgimento de lesões musculoesqueléticas, principalmente na articulação do ombro.

Com base na literatura, é provável que os testes de rotação interna e externa da articulação glenoumeral revelem casos de déficit de rotação interna (GIRD), condição amplamente associada à síndrome do impacto do ombro em nadadores. Atletas com GIRD ou com instabilidade articular tendem a apresentar maior risco de lesão, principalmente em situações de alta carga aguda associada a um histórico de treinamento crônico elevado (BURKHART et al., 2003; ZEMEK & MAGEE, 1996).

Os resultados dos testes de prancha frontal e lateral devem demonstrar níveis variados de resistência do core entre os atletas, o que pode influenciar diretamente na estabilidade da cadeia cinética durante o nado. Estudos indicam que deficiências na musculatura estabilizadora do tronco aumentam a sobrecarga nos ombros, predispondo à dor e à lesão (ELLENBECKER & AOKI, 2020).

Espera-se também que o teste CKCUEST aponte diferenças de desempenho entre os sexos, como relatado na literatura, com média inferior a 20 toques indicando maior risco de disfunções nos membros superiores (ROUSH et al., 2007). Esses resultados podem contribuir para a estratificação dos atletas quanto ao risco de lesão.

Quanto à análise do questionário RESTQ-Sports, espera-se encontrar oscilações significativas nos escores de estresse e recuperação ao longo da temporada, principalmente em períodos de pico de carga ou proximidade com competições. Altos índices de estresse associados a baixos níveis de recuperação devem acender um alerta para o risco de desenvolvimento da Síndrome do Overtraining.

Com a análise da razão carga aguda:crônica, espera-se observar que valores acima de 1,3 — classificados como “zona de perigo” — estarão relacionados a maior incidência de dor, queda de rendimento e queixas físicas, como descrito por Blanch & Gabbett (2015). A comparação entre os dados funcionais e os relatos subjetivos do RESTQ-Sports permitirá compreender melhor a influência do estresse fisiológico e psicológico na propensão a lesões.

A partir desses resultados, será possível discutir a necessidade de intervenções individualizadas na programação de treinos, no tempo de recuperação e na abordagem fisioterapêutica preventiva. Além disso, a discussão se fundamentará na análise dos padrões de risco e na sugestão de estratégias de monitoramento contínuo, como uso regular de testes funcionais e questionários psicofisiológicos, com o intuito de reduzir a exposição ao overtraining e prolongar a longevidade esportiva dos atletas.

5. CONCLUSÃO

A prática da natação em nível competitivo envolve elevados volumes de treinamento e movimentos repetitivos, principalmente dos membros superiores, tornando os atletas propensos ao desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas, especialmente na articulação do ombro. Fatores como instabilidade articular, alterações biomecânicas, déficits de força e mobilidade, somados à carga excessiva de treino e à ausência de recuperação adequada, contribuem significativamente para o surgimento da dor e para a diminuição do desempenho esportivo.

A Síndrome do Overtraining, caracterizada pelo desequilíbrio entre carga de estresse e processos de recuperação, tem sido identificada como uma condição preocupante entre nadadores universitários, afetando não apenas o rendimento, mas também a saúde física e mental dos atletas. Essa síndrome apresenta manifestações fisiológicas, imunológicas e emocionais, sendo associada a sintomas como fadiga crônica, distúrbios de humor, perda de massa muscular, distúrbios do sono e maior vulnerabilidade a lesões.

Com base nesse contexto, destaca-se a importância da aplicação de avaliações funcionais regulares, do controle rigoroso da carga de treinamento — considerando tanto a carga externa quanto a resposta interna do atleta —, e da utilização de instrumentos como o questionário RESTQ-Sports para monitorar os níveis de estresse e recuperação. A análise conjunta dessas variáveis permitirá identificar precocemente atletas em risco, propor estratégias de prevenção e adaptação dos treinos, e assim contribuir para a manutenção da saúde, da performance e da continuidade esportiva.

Dessa forma, o presente estudo reforça a necessidade de uma abordagem integrada e multidisciplinar no acompanhamento de nadadores competitivos, visando à prevenção de lesões, à detecção precoce de sinais de overtraining e à implementação de medidas individualizadas que promovam o equilíbrio entre desempenho e bem-estar.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, C. A. S.; GHORAYEB, N.; DIOGUARDI, G. S. Sobre treinamento. In: GHORAYEB, N.; BARROS, T. O exercício. São Paulo: Atheneu, 1999. p. 313-320.

BARA FILHO, M. G. et al. Comparação de diferentes métodos de controle da carga interna em jogadores de voleibol. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 19, n. 2, p. 146–149, mar./abr. 2013.

BASEL, S. et al. Shoulder impingement syndrome among competitive swimmers in India – prevalence. *Journal of Exercise Science and Fitness*, v. 5, n. 2, p. 102–108, dez. 2007.

BANKS, K. P. et al. Overuse injuries of the upper extremity in the competitive athlete: magnetic resonance imaging findings associated with repetitive trauma. *Current Problems in Diagnostic Radiology*, v. 34, p. 127–142, jul./ago. 2005.

BITTENCOURT, N. F. N. et al. Complex systems approach for sports injuries: moving from risk factor identification to injury pattern recognition—narrative review and new concept. *British Journal of Sports Medicine*, v. 50, p. 1309–1314, 2016.

BLANCH, P.; GABBETT, T. J. Has the athlete trained enough to return to play safely? The acute: chronic workload ratio permits clinicians to quantify a player's risk of subsequent injury. *British Journal of Sports Medicine*, v. 50, n. 8, p. 471–475, abr. 2016.

BORSTAD, J. D.; LUDEWIG, P. M. The effect of long versus short pectoralis minor resting length on scapular kinematics in healthy individuals. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, v. 35, p. 227–238, abr. 2005.

BURKHART, S. S.; MORGAN, C. D.; KIBLER, W. B. The disabled throwing shoulder: Spectrum of pathology. Part III: The SICK scapula, scapular dyskinesis, the kinetic chain, and rehabilitation. *Arthroscopy*, v. 19, n. 6, p. 641–661, jul./ago. 2003.

COSTA, L. O. P.; SAMULSKI, D. M. Overtraining em atletas de alto nível – Uma revisão literária. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, v. 13, p. 123–134, 2005.

COSTA, L. O. P.; SAMULSKI, D. M. Processo de validação do Questionário de Estresse e Recuperação para Atletas (RESTQ-Sport) na língua portuguesa. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, v. 13, n. 1, p. 79–86, 2003.

ELLENBECKER, T. S.; AOKI, M. S. Cadeia cinética no ombro. In: LEPHART, S. M.; FU, F. H. *Reabilitação funcional do ombro*. Rio de Janeiro: Revinter, 2020.

FOSTER, C. et al. A new approach to monitoring exercise training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 15, p. 109–115, 2001.

GABBETT, T. J. The training—injury prevention paradox: should athletes be training smarter and harder? *British Journal of Sports Medicine*, v. 50, n. 5, p. 273–280, 2016.

HALSON, S. L. Monitoring training load to understand fatigue in athletes. *Sports Medicine*, v. 44, p. 139–147, 2014.

LEHMANN, M. et al. Overtraining in athletes: a roundtable discussion. *International Journal of Sports Medicine*, v. 20, n. 01, p. 27–33, 1999.

MEEUSEN, R. et al. Prevention, diagnosis and treatment of the overtraining syndrome. *European Journal of Sport Science*, v. 13, n. 1, p. 1–24, 2013.

PINK, M. M.; TIBONE, J. E. The painful shoulder in the swimming athlete. *Orthopedic Clinics of North America*, v. 31, n. 2, p. 247–261, 2000.

PROCÓPIO, R. J. et al. Lesões em atletas universitários. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 18, n. 2, p. 118–123, 2012.

ROUSH, J. R. et al. The reliability of the closed kinetic chain upper extremity stability test. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, v. 37, n. 7, p. 364–370, 2007.

SEIN, M. L. et al. Shoulder pain in elite swimmers: primarily due to swim-volume-induced supraspinatus tendinopathy. *British Journal of Sports Medicine*, v. 44, n. 2, p. 105–113, 2010.

STRUYF, F. et al. Scapular dyskinesis and shoulder pain: A narrative review of the literature. *British Journal of Sports Medicine*, v. 51, p. 1–9, 2017.

TUCCI, H. T. et al. Reliability and diagnostic accuracy of the CKCUEST for detecting functional limitations in individuals with shoulder disorders. *Revista Brasileira de Fisioterapia*, v. 18, n. 3, p. 241–248, 2014.

WANIVENHAUS, F. et al. Injury patterns in collegiate swimming. *The American Journal of Sports Medicine*, v. 40, n. 2, p. 402–408, 2012.

WELDON, S. M.; RICHARDSON, B. Functional stability of the shoulder joint. *Physical Therapy Reviews*, v. 6, n. 1, p. 20–30, 2001.

WOLF, B. R. et al. Shoulder injuries in swimmers. *The Orthopedic Clinics of North America*, v. 40, n. 2, p. 137–147, 2009.

ZEMEK, M. J.; MAGEE, D. J. Comparison of glenohumeral range of motion in elite and recreational swimmers. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, v. 23, n. 1, p. 33–41, 1996.